

Validación y confiabilidad del Cuestionario de Persistencia Escolar (CPE) traducido y adaptado para la población de educación secundaria

Validation and reliability of the School Persistence Questionnaire (CPE) translated and adapted for the secondary school population

Fanny Orellana-Marin¹

¹ Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial del Azuay (UEFSA), Cuenca-Ecuador.

² Unidad Educativa Fray Vicente Solano, Ministerio de Educación del Ecuador, Cuenca-Ecuador.

Correspondencia: fannyorellana.jah@gmail.com; xma05@hotmail.com

Recepción: 19 de mayo de 2023 - **Aceptación:** 16 de junio de 2023

RESUMEN

La mayoría de los estudios sobre abandono escolar se centran en las dimensiones negativas de la deserción. Sin embargo, es necesario comenzar a desarrollar herramientas que aborden las dimensiones de persistencia escolar. El objetivo de este estudio es validar y medir la confiabilidad del Cuestionario de Persistencia Escolar (CPE), creado por Davidson et al. (2009), en su versión traducida y adaptada para la población de educación secundaria ecuatoriana. Para llevar a cabo este estudio, se trabajó con un total de 253 estudiantes que estudiaban educación secundaria en un establecimiento público de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Se utilizó el Análisis Factorial Confirmatorio con el paquete Lavaan y el estimador WLSMV. Los resultados se presentan en dos modelos, optando por el segundo de ellos, que cumplió con todos los índices de ajuste de $\chi^2/g.l$, RMSEA [IC90%], SRMR, CFI y TLI. Este estudio contribuye a la investigación relacionada con la persistencia escolar al proporcionar una herramienta validada y confiable para medir este constructo en la población de educación secundaria ecuatoriana.

Palabras clave: persistencia escolar, abandono escolar, validación, confiabilidad.

ABSTRACT

Most studies on school dropout focus on the negative dimensions of dropout. However, it is necessary to start developing tools that address the dimensions of school persistence. The objective of this study is to validate and measure the reliability of the School Persistence Questionnaire (CPE), created by Davidson et al. (2009), in its translated and adapted version for the Ecuadorian secondary school population. To carry out this study, we worked with a total of 253 students studying secondary education in a public school in the city of Cuenca, Ecuador. Confirmatory Factor Analysis was used with the Lavaan package and the WLSMV

estimator. The results are presented in two models, opting for the second one, which met all the fit indices of $\chi^2/g.l$, RMSEA [IC90%], SRMR, CFI and TLI. This study contributes to research related to school persistence by providing a validated and reliable tool to measure this construct in the Ecuadorian secondary education population.

Key words: school persistence, school dropout, validation, reliability.

INTRODUCCIÓN

En el campo de la educación, se han logrado avances significativos en diversas áreas. Sin embargo, todavía existen dificultades relevantes, y el abandono escolar es un problema importante. En países de América Latina como Ecuador, la educación no ha sido considerada una prioridad, como lo confirma un estudio realizado por Rengifo y Espinoza (2019). Este estudio analiza las políticas educativas desde los años 90 hasta 2018, centrándose en el analfabetismo y el abandono escolar. Describen cómo los problemas en el sistema educativo han evolucionado con el tiempo, y señalan la falta de un proyecto educativo nacional como uno de los problemas más destacados.

Sin embargo, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado". A pesar de esto, no todas las personas pueden beneficiarse de este derecho constitucional. Esta realidad ha generado un incremento importante en la deserción escolar, una situación que se ha agravado aún más debido a la pandemia. Según un informe realizado por la UNICEF (2021), durante la pandemia del COVID-19, más de 90.000 estudiantes abandonaron sus estudios en Ecuador, lo cual es motivo de gran preocupación. En este sentido, Pachay y Rodríguez (2021), en su investigación sobre las causas de la deserción escolar durante este período, concluyeron que uno de los principales factores fue la falta de conectividad, debido a los problemas económicos que enfrentaban las familias de los estudiantes.

La deserción escolar se entiende como la interrupción o abandono prematuro de los estudios por parte de los estudiantes antes de completar su educación formal. Los factores que influyen en la deserción escolar pueden variar según el contexto, incluyendo aspectos económicos, sociales, familiares y situacionales (Cueto et al., 2020; Lozano y Maldonado, 2020; Pachay y Rodríguez, 2021). A su vez, en línea con Castillo et al. (2019) y Murillo-Zabala y Jurado-de Los Santos (2021), la persistencia escolar se refiere a la capacidad de los estudiantes para mantenerse matriculados y avanzar en sus estudios a lo largo del tiempo, lo que implica superar obstáculos, mantener el compromiso con la educación y completar satisfactoriamente los diferentes niveles educativos.

Investigaciones realizadas por Rengifo y Espinoza (2019) y Morales et al. (2012) analizan que la deserción escolar en un estudiante es un proceso evolutivo que comienza con inasistencias y fallas académicas gradualmente, para finalmente abandonar sus estudios. Por lo tanto, Valenzuela et al. (2019) consideran importante prevenir de manera integral y sistémica, dando relevancia a estrategias preventivas o de intervención que buscan identificar y atender las necesidades emergentes de los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Por lo tanto, es

importante centrar la atención en la persistencia de los estudiantes en lugar de enfocarse únicamente en la deserción.

Espinoza et al. (2019) realizaron una investigación con el objetivo de conocer cómo retener a los adolescentes en escuelas de segunda oportunidad. Para ello, llevaron a cabo 56 entrevistas semiestructuradas con estudiantes, docentes y directivos de estas instituciones, con el fin de identificar las principales condiciones que afectan la retención. Se destacó la importancia de revisar los procesos de reinserción escolar para estudiantes que no se adaptan a las condiciones normales. Sin embargo, en el estudio de Espinoza et al. (2019), se utilizaron entrevistas semiestructuradas que, si bien resultarían apropiadas en una etapa posterior de la investigación para obtener información más amplia, es necesario detectar en un primer momento a los estudiantes más propensos a abandonar sus estudios. Luego, las entrevistas semiestructuradas podrían realizarse con la población clasificada y adecuada.

En la investigación de Quijada y Martínez (2020), se empleó un análisis cuantitativo con la aplicación de un cuestionario a 229 exprofesores para intentar conocer las principales razones por las que los alumnos deciden abandonar sus estudios. Los resultados revelaron que la desmotivación es la principal causa, resaltando la importancia de abordar este factor para reducir las tasas de abandono escolar. No obstante, el estudio realizado por Quijada y Martínez (2020) no resulta apropiado para prevenir la deserción escolar, ya que está dirigido a docentes. Es importante obtener información de los propios estudiantes, y el cuestionario utilizado en esta investigación resulta muy limitado, pudiendo no proporcionar información veraz.

La mayoría de las investigaciones se centran en el abandono de los estudiantes y las causas que lo provocan, sin poner suficiente énfasis en la persistencia escolar. Esto puede dar lugar a limitaciones en la representatividad de las muestras o en la profundidad de la información obtenida. Por lo tanto, es necesario cambiar el enfoque de las investigaciones futuras y disponer de herramientas útiles y efectivas que nos permitan proponer soluciones adecuadas según cada contexto.

Algunos estudios han incursionado en el desarrollo de herramientas para evaluar la persistencia escolar, como Acosta-Amaya y Sánchez (2015), Carrillo et al. (2020), Lara et al. (2018), Orozco-Rodríguez (2022), Sánchez y Andrade (2019), y Sotomayor et al. (2021). Estos estudios se enfocan en el desarrollo y validación de instrumentos para medir aspectos relacionados con la persistencia escolar, como la autoeficacia, los intereses profesionales, el compromiso escolar y los factores contextuales. Utilizan enfoques cuantitativos y técnicas psicométricas para evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos. Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre la validez de estos instrumentos. Surge, por lo tanto, la necesidad de contar con herramientas confiables y validadas para medir la persistencia escolar, que permitan identificar factores clave que influyen en la persistencia de los estudiantes y, a su vez, orientar el diseño de intervenciones y políticas educativas destinadas a promover la persistencia y reducir la deserción escolar.

El instrumento que mejor se ajusta a esta necesidad fue desarrollado por Davidson et al. (2009), quienes llevaron a cabo un estudio con 2.022 estudiantes de cuatro universidades norteamericanas. En este estudio, se utilizaron técnicas de exploración factorial y componentes principales, además de

seleccionar submuestras para un proceso de prueba y pretest. El cuestionario original constaba de 53 ítems, pero finalmente se redujo a un total de 33 ítems.

El análisis de estas investigaciones permitió deducir que el cuestionario realizado por Davidson et al. (2009) es el más adecuado para este estudio, ya que el análisis factorial permite obtener resultados concretos y precisos para cada una de las dimensiones, simplificar los datos y facilitar la comprensión detallada de los resultados.

Con base en lo expuesto anteriormente, el objetivo de este estudio es validar y medir la confiabilidad del Cuestionario de Persistencia Escolar (CPE) creado por Davidson et al. (2009), en su versión traducida y adaptada para la población de educación secundaria ecuatoriana.

METODOLOGÍA

La población estudiantil de este establecimiento es de 291 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 253 participantes. Del total de la muestra, el 52,2% son mujeres y el 47,8% son hombres. La edad mínima registrada fue de 13 años, mientras que la edad máxima fue de 20 años. En promedio, los participantes tenían 16,16 años, con una desviación estándar de 1,21 años. Un 3,2% de los estudiantes manifestaron padecer alguna enfermedad crónica, pero solo el 2% indicó que era discapacitante. Respecto al nivel educativo de las madres de familia, el 44,7% tenía educación secundaria, el 33,2% educación primaria y el 22,1% educación superior. En cuanto a los padres de familia, el 47,8% había completado la educación secundaria, el 32,8% la educación primaria y el 19,4% la educación superior.

La técnica utilizada en este estudio fue la encuesta, y el instrumento empleado fue desarrollado por Davidson et al. (2009). Los autores identificaron diversas categorías basadas en la investigación de literatura existente, como rendimiento académico, compromiso institucional y de grado, integración académica y social, satisfacción con los servicios de apoyo, aspectos financieros, apoyo social, personalidad y ajuste psicológico. El objetivo era desarrollar escalas válidas y confiables para medir estas categorías.

El proceso de traducción y adaptación del cuestionario a la población ecuatoriana de educación secundaria involucró varias etapas. En primer lugar, se realizó una traducción inicial del cuestionario original del inglés al español, seleccionando traductores competentes con habilidades lingüísticas en ambos idiomas. Se adaptó el lenguaje y la estructura del cuestionario al idioma utilizado en Ecuador para asegurar la precisión y comprensión adecuada de los ítems. A continuación, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cuestionario en español para asegurar su coherencia y equivalencia con el cuestionario original en inglés. Se compararon los ítems y se realizaron los cambios necesarios para garantizar la consistencia en el contenido y la intención de las preguntas, teniendo en cuenta las diferencias culturales, sociales y educativas de la población objeto de estudio.

Se diseñó una carta o consentimiento informado dirigida a los padres de familia, explicando el propósito, los beneficios del estudio y los procedimientos involucrados. Se garantizó la confidencialidad de los datos de las respuestas obtenidas por parte de los participantes, y se hizo hincapié en el compromiso de los investigadores de mantener dicha confidencialidad en todo momento. El cuestionario se aplicó a 291 estudiantes del establecimiento, y los resultados se

tabularon en una matriz Excel que contenía todas las preguntas y respuestas de los estudiantes encuestados, para su posterior análisis. Luego, se llevó a cabo un proceso de validación del cuestionario adaptado, realizando análisis estadísticos y psicométricos para evaluar su fiabilidad, validez y capacidad predictiva en términos de persistencia escolar en la población objetivo.

Los resultados fueron analizados utilizando la plataforma R con el paquete Lavaan (Rosseel, 2022). Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio utilizando el estimador WLSMV. Los ajustes del modelo incluyeron varios valores absolutos, como el estadístico χ^2 , que es deseable que no sea significativo; la relación χ^2/gl , que se espera que sea inferior a 3; el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), que idealmente debería ser $<0,08$; el Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), que se espera que sea $<0,07$; y los índices incrementales Comparative Fit Index (CFI) y Tucker-Lewis Index (TLI), para los cuales se espera que tengan un valor $>0,950$. Se utilizaron indicadores robustos siguiendo las recomendaciones de corte adecuadas para un modelo que no cumple con la normalidad multivariada (Hair, 2014; Hu y Bentler, 1999).

RESULTADOS

El instrumento original de 33 ítems no mostró un ajuste adecuado en el primer modelo (Tabla 1). De hecho, además del estadístico χ^2 , se observó que SRMR, CFI y TLI no cumplían su función. Se identificó que un ítem de la dimensión de Integración Académica (ítem g) y otro ítem de la dimensión de Compromiso Institucional (ítem ad) no tenían cargas factoriales significativas. Además, toda la dimensión de Compromiso de Grado no presentó un ajuste adecuado. Por lo tanto, se planteó un segundo modelo en el cual se eliminaron estos ítems. En comparación con el primer modelo, los resultados se consideraron mejores, ya que todos los índices de ajuste, excepto χ^2 , cumplen con los criterios establecidos, como χ^2/gl , RMSEA [IC90%], SRMR, CFI y TLI. En la figura 1 se muestran las cargas factoriales de las cinco dimensiones válidas. En la mayoría de los casos, las cargas factoriales son superiores a 0,500. Sin embargo, en casos específicos, como la dimensión social o la dimensión institucional, las cargas muestran valores más bajos. A pesar de esto, todos estos valores son significativos, por lo que se decide mantenerlos dentro del modelo factorial confirmatorio.

En cuanto a la consistencia interna, se observa que la fiabilidad de las tres primeras dimensiones es buena. Sin embargo, la dimensión que se refiere al Compromiso con la Institución y la Consciencia académica presenta niveles bajos. Es importante considerar que estas dos últimas dimensiones solo están compuestas por tres ítems, por lo que

se debe evaluar este punto con precaución. En este sentido, sería conveniente que estudios futuros incluyan nuevos ítems para evaluar esta característica en mayor detalle.

Por último, la concordancia interna del instrumento ha sido evaluada con el coeficiente Alfa de Cronbach (α) y el Omega de McDonald (ω) como se puede ver en la tabla 2. Los tres primeros factores presentan una alta fiabilidad: Integración académica, Integración social y Satisfacción con los servicios de apoyo. Sin embargo, el Compromiso con la institución y la Consciencia académica presentan niveles de fiabilidad que deben ser revisados en muestras mayores a fin de asegurar la calidad del constructo.

DISCUSIÓN

Inicialmente, el cuestionario de persistencia escolar constaba de seis dimensiones, pero la correspondiente al compromiso de grado no se adaptó correctamente. Las razones pueden ser diversas. Según García Cabrera et al. (2012), las preguntas podrían ser ambiguas o confusas en su formulación, lo que lleva a una falta de comprensión e interpretación errónea. Además, podrían estar relacionadas con hechos, opiniones o actitudes que no son fácilmente medibles. El nivel de sinceridad también puede afectar la fiabilidad de las respuestas. En muchas ocasiones, cuando una pregunta activa mecanismos de defensa de la autoestima o la imagen de uno mismo, especialmente si la respuesta puede ser juzgada por otros, puede haber falta de sinceridad como medio de protección. (Grasso, 2006). Según Llontop et al. (2020), en ocasiones las instituciones valoran el desarrollo personal y social por encima del rendimiento académico.

Originalmente, la escala estaba diseñada para apoyar a estudiantes universitarios que estaban estudiando una profesión antes de ingresar al mercado laboral. Sin embargo, en este caso se realizó un estudio adaptando las circunstancias a la realidad ecuatoriana, donde la mayoría de los estudiantes ingresan al mercado laboral al terminar la educación secundaria. Por lo tanto, la idea de graduación puede no ser tan relevante para los estudiantes de secundaria.

Si bien es cierto que el primer modelo del CPE, que incluía todos los ítems originales, no mostró un ajuste adecuado en algunos de ellos, la aplicación de un segundo modelo, eliminando los ítems que no presentaron cargas factoriales significativas, mostró una mejora en todos los índices de ajuste. Sin embargo, las dimensiones de compromiso con la institución y consistencia académica presentaron niveles bajos de fiabilidad. Se sugiere que estudios futuros permitan ampliar, profundizar y comprender los motivos por los cuales no hubo un ajuste adecuado en todos los ítems, y al mismo tiempo faciliten la incorporación de nuevos ítems que permitan evaluar estas dimensiones con mayor precisión.

Tabla 1

Índices de ajuste para el AFC del modelo CPE

Modelo	$\chi^2(gl)$	p	χ^2/gl	RMSEA [IC90%]	SRMR	CFI	TLI
1	782,944 (480)	0.000	1,631	0.050 [0.044 0.056]	0.080	0.941	0.936
2	407.393 (289)	0.000	1,410	0.040 [0.031 0.056]	0.064	0.963	0.958

Note: RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation; SRMR=Standardized Root Mean Square Residual; CFI=Comparative Fit Index; TLI=Tucker-Lewis Index.

Figura 1

Cargas factoriales del modelo de AFC del CPE

Tabla 2

Coefficientes de fiabilidad del CPE

Dimensión	Alpha (α)	Omega (ω)
Integración académica	0.809	0.808
Integración social	0.715	0.740
Satisfacción con los servicios de apoyo	0.805	0.804
Compromiso con la institución	0.465	0.500
Consciencia académica	0.578	0.557

Las dimensiones del CPE, como la Integración Académica, Integración Social y Satisfacción con los Servicios de Apoyo, mostraron cargas factoriales significativas, lo que indica una relación positiva con la persistencia escolar. En general, el CPE es una herramienta útil para medir y comprender la persistencia escolar en la población de educación primaria y secundaria. Su aplicación

puede ayudar a identificar factores de riesgo y protección que influyen en la retención y el éxito académico de los estudiantes. Por lo tanto, puede utilizarse en la evaluación de programas y políticas educativas, así como en el diseño e implementación de estrategias educativas que promuevan la retención y el éxito académico de los estudiantes.

El estudio revela que las dimensiones de integración académica, social y satisfacción con los servicios de apoyo están positivamente relacionadas con la persistencia escolar. Estos resultados sugieren la importancia de desarrollar estrategias educativas que promuevan la integración de los estudiantes tanto en el ámbito académico como social, así como ofrecer servicios de apoyo satisfactorios. Estas estrategias pueden incluir programas de tutorías, actividades extracurriculares, fomento de interacciones sociales positivas y mejora de los servicios de apoyo académico y emocional.

Limitaciones: El estudio reconoce varias limitaciones. Por ejemplo, la muestra utilizada, aunque considerada grande según los criterios de Hair, no es suficiente según el principio de tener al menos 10 participantes por ítem. Además, el estudio se llevó a cabo únicamente en un establecimiento de educación pública para estudiantes regulares de secundaria, quienes no tienen tanto riesgo de abandonar la escuela en comparación con la población adulta escolarizada. Se sugiere la incorporación de nuevos ítems en las dimensiones con baja consistencia interna. Por lo tanto, las investigaciones futuras podrían abordar estas limitaciones reclutando muestras más grandes y diversas, e incluyendo poblaciones con mayor riesgo de abandono escolar. Además, se podrían desarrollar y evaluar nuevos ítems para mejorar la validez y fiabilidad del instrumento.

Si bien el estudio se llevó a cabo en un establecimiento de educación pública para estudiantes regulares de secundaria, también sería relevante investigar el contexto de la educación semipresencial, dado que esta modalidad es representativa en Ecuador y presenta un modelo educativo diferente (López, 2021). Esto podría dar lugar a características y desafíos específicos en términos de persistencia escolar. Las investigaciones futuras podrían explorar la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en estos contextos particulares, adaptándolos según sea necesario. Es importante considerar si los instrumentos utilizados para evaluar son válidos y confiables en este contexto específico.

CONCLUSIÓN

La escala cumple con los criterios de validez de constructo y consistencia interna, lo que la hace adecuada para ser aplicada en el contexto de la educación secundaria en Ecuador con el objetivo de prevenir la deserción y enfocarse en aspectos relacionados con la persistencia escolar. Los bajos promedios obtenidos en cada dimensión pueden orientar a los departamentos de consejería estudiantil a llevar a cabo intervenciones que prevengan posibles abandonos escolares.

Esta investigación abre la posibilidad de realizar nuevos estudios que consideren la implementación de nuevos ítems en el CPE con el fin de mejorar el modelo actual. Además, se plantea la oportunidad de dirigirse hacia otros sistemas educativos, como la educación semipresencial, que presentan contextos diferentes a los ya abordados.

En resumen, el CPE puede ser utilizado en diversos campos de la educación, como la orientación educativa, para identificar el nivel de persistencia y compromiso de los estudiantes en su trayectoria educativa. También puede proporcionar datos cuantitativos que permitan analizar y comparar el nivel de persistencia en diferentes contextos educativos. Asimismo, puede ser una herramienta de evaluación interna que ayude a identificar áreas de mejora y a tomar decisiones para promover la retención y el éxito académico.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta-Amaya, M., y Sánchez Escudero, J. (2015). Desempeño psicométrico de dos escalas de autoeficacia e intereses profesionales en una muestra de estudiantes de secundaria. *Revista CES Psicología*, 8(2), 156-170.
- Carrillo Reséndiz, A., Chávez Hernández, O., Iruz Torres, C. y Lira Segovia, D. (2020). La motivación y el abandono escolar en alumnos de bachillerato. *PsicoEducativa: reflexiones y propuestas*, 6(11), Article 11.
- Castillo Armijo, P., Morales Zárate, T. y Miranda Carvajal, C. (2019). Evaluación de un programa de apoyo psico-social en torno a los conceptos de persistencia y retención universitaria. *Revista Brasileira de Educação*, 24, e240058. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782019240058>
- Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf*. (2008). https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
- Cueto, S., Felipe, C. y León, J. (2020). Predictores de la deserción escolar en el Perú. *Análisis y Propuestas*, 52, 1-4.
- Davidson, W., Beck, H., y Milligan, M. (2009). The College Persistence Questionnaire: Development and Validation of an Instrument That Predicts Student Attrition. *Journal of College Student Development*, 50(4), 373-390. <https://doi.org/10.1353/csd.0.0079>
- Espinoza, O., González, L., Castillo, D., y Neut, S. (2019). Condicionantes de la retención estudiantil en «escuelas de segunda oportunidad» en Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 17(2). <https://doi.org/10.11600/1692715x.17201>
- García Cabrera, M., González López, I. y Mérida Serrano, R. (2012). Validación del cuestionario de Evaluación ACOES, análisis del trabajo cooperativo en educación superior. *Revista de Investigación Educativa*, 30(1), 87-109.
- Grasso, L. (2006). *Encuestas. Elementos para su diseño y análisis*. Editorial Brujas.
- Hair. (2014). *Multivariate Data Analysis*.
- Hu, L., y Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Lara, L., Saracostti, M., Navarro, J., de-Toro, X., Miranda-Zapata, E., Trigger, J., y Fuster, J. (2018). Compromiso escolar: Desarrollo y validación de un instrumento. *Revista Mexicana de Psicología*, 35(1), 52-62.
- Llontop, R., Oscco, F., Melgar, Á., Príncipe, K. y Figueroa, A. (2020). Programa de desarrollo personal para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de secundaria. *PsiqueMag*, 9(1). <https://doi.org/10.18050/psiquemag.v9i1.2497>
- López, L. (2021). Breve historia de la Educación de Adultos en Ecuador: Anotaciones para una genealogía. *593 Digital Publisher CEIT*, 6(4), 88-101.
- Lozano Treviño, D. y Maldonado Maldonado, L. (2020). Asociación entre factores económicos y sociales con la pensión de

- deserción escolar en colegios militarizados. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 19(40), 35-52.
- Morales, J., Aguirre, A. y Fuentes, Y. (2012). *La problemática actual de la deserción escolar, un análisis desde lo local*. Universidad Autónoma de Chihuahua. <https://books.google.com.ec/books?id=5LOIAQAACAAJ>
- Murillo-Zabala y Jurado-de Los Santos, P. (2021). Permanencia estudiantil: Factores que inciden en el Politécnico Internacional de Bogotá, Colombia. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), 1-25. <https://doi.org/10.15359/ree.25-1.6>
- Orozco-Rodríguez, C. (2022). Factores que influyen en el abandono escolar de la licenciatura en matemáticas de la universidad de Guadalajara. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 27(92), 259-287.
- Pachay López, M. y Rodríguez Gámez, M. (2021). La deserción escolar: Una perspectiva compleja en tiempos de pandemia. *Polo del Conocimiento*, Vol. 6(No 1), 130-155.
- Quijada, R. y Martínez, D. (2020). Fracaso escolar y abandono educativo temprano. Las escuelas de segunda oportunidad como alternativa. *Rumbos TS. Un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales*, 23. <https://doi.org/10.51188/rtrs.num23.423>
- Rengifo Ávila, G. y Espinoza Freire, E. (2019). Estudio sobre los problemas en la educación ecuatoriana y políticas educativas, 1990-2018. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 2(3).
- Rosseel, Y. (2022). *The lavaan Project*. Lavaan. <https://lavaan.ugent.be/tutorial/est.html>
- Sánchez Hernández, M. y Andrade Palos, P. (2019). Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Involucramiento Escolar para Adolescentes (EIE-A). *Actualidades Investigativas en Educación*, 20(1), 18. <https://doi.org/10.15517/aie.v20i1.40020>
- Sotomayor, B., Lara, L., y Saracostti, M. (2021). Adaptación y Validación de Instrumentos de Medida del Compromiso Escolar y los Factores Contextuales en Estudiantes de Niveles Iniciales de Educación en Chile. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica*, 177. <https://doi.org/10.21865/RIDEP59.2.14>
- UNICEF. (2021, febrero 10). *Los niños no pueden seguir sin ir a la escuela, esto aumentaría las cifras de abandono escolar en el país*. <https://radio.corape.org.ec/noticia/item/entrevistaunicef-afirma-que-los-ninos-no-pueden-seguir-sin-ir-a-la-escuelaesto-aumentaria-las-cifras-de-abandono-escolar-en-el-pais>
- Valenzuela, J., Contreras, M. y Ruiz, C. (2019). *Estudio de caracterización de estrategias que contribuyen a la retención escolar*. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) Universidad de Chile. Ministerio de Educación. <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/18872/E19-0008.pdf?sequence=1>